

PRINSIP-PRINSIP PEMUTAKHIRAN KURIKULUM DI PTKIS INDONESIA DENGAN MALAYSIA

Egi Septian¹, Komarudin Sassi²

Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Itifaqiah (IAIQI) Indralaya

egiseptian556@gmail.com¹, sassikomarudin@yahoo.com²

Abstrak: Pemutakhiran kurikulum merupakan kegiatan yang strategis dan dinamis dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di semua lembaga pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Kajian difokuskan pada pemutakhiran kurikulum di perguruan tinggi karena perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang strategis dan menentukan penyiapan manusia yang berkualitas di masyarakat. Akhir-akhir ini terdapat kecenderungan yang kuat di lembaga pendidikan tinggi untuk memutakhirkan kurikulumnya. Pengembangan kurikulum di lembaga pendidikan tinggi sangat dinamis. Hal ini cukup beralasan karena kurikulum merupakan substansi dan hakikat dari pendidikan. Di samping itu, terdapat hak untuk memiliki otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi ketika ingin memutakhirkan kurikulumnya, salah satunya dengan menggunakan pendekatan sistem. Jika cara ini digunakan, perguruan tinggi dapat melakukan kegiatan pemutakhiran kurikulum secara terencana dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan semangat penyelenggaraan pendidikan tinggi saat ini, yaitu memiliki perencanaan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan pemutakhiran kurikulum sepenuhnya dilakukan dan dibagi-bagi sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi. Namun, kegiatan pemutakhiran kurikulum jelas difokuskan pada pertimbangan rumusan kompetensi substansi dan bentuk silabus, pelaksanaan, serta sistem evaluasi. Dengan memperhatikan sasaran, kurikulum dapat memenuhi fungsinya sebagai kegiatan utama pendidikan di perguruan tinggi.

Kata Kunci: Pendidikan Tinggi Dan Pemutakhiran Kurikulum.

Abstract: Curriculum updating is a strategic and dynamic activity in order to improve the quality of education in all educational institutions, especially in higher education. The study focuses on curriculum updating in higher education because higher education is a strategic educational institution and determines the preparation of quality human resources in society. Lately, there has been a strong tendency in higher education institutions to update their curriculum. Curriculum development in higher education institutions is very dynamic. This is quite reasonable because the curriculum is the substance and essence of education. In addition, there is the right to have autonomy in organizing education. There are many ways that can be done by universities when they want to update their curriculum, one of which is by using a systems approach. If this method is used, universities can carry out curriculum updating activities in a planned and accountable manner. This is in line with the spirit of the current implementation of higher education, namely having clear, transparent, and accountable planning. Curriculum updating activities are fully carried out and divided according to the needs of the university. However, curriculum updating activities are clearly focused on considering the formulation of substance competencies and syllabus forms, implementation, and evaluation systems. By considering the target, the curriculum can fulfill its function as the main activity of education in higher education.

Keywords: Higher Education And Curriculum Updating.

PENDAHULUAN

Pendidikan ialah usaha sadar untuk mewujudkan sesuatu pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Pendidikan diwujudkan dengan proses pembelajaran peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dalam pengertian yang sederhana dan umum makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan menjadi sangat bertaraf dalam kehidupan bangsa ini. Pendidikan secara alternatif berfungsi mengembangkan potensi peserta didik

dengan penekanan serta penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian fungsional.

Pendidikan segala sesuatu yang mempengaruhi pertumbuhan, perubahan dan kondisi setiap manusia. Perubahan yang terjadi adalah pengembangan potensi manusia, baik pengetahuan, ketrampilan, maupun sikap dalam kehidupannya.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) merupakan institusi pendidikan tinggi keagamaan Islam yang memiliki peran penting dan sangat strategis dalam proses pengembangan sumber daya manusia dan peradaban Islam di Indonesia. Sebagai bagian dari integral dari sistem pendidikan nasional, PTKIS tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan tinggi, tetapi juga sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan Islam yang kontekstual dengan realitas keindonesiaan.

Didalam sebuah Lembaga Pendidikan tentulah terdapat mengenai yang namanya penerapan kurikulum, yaitu mempraktekkan atau proses melakukan pembelajaran dan mempunyai tujuan yang sangat penting juga tidak bisa berdiri sendiri karena pelaksanaan tersebut sering dipengaruhi oleh objek..

Salah satu aspek yang berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan pendidikan adalah aspek kurikulum. Keberadaan kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran strategis dalam sistem pendidikan. Menurut Oemar Hamalik,² setidaknya terdapat tiga peranan strategis yang diemban oleh kurikulum dalam dunia pendidikan; pertama, peranan konservatif. Peran konservatif kurikulum adalah melestarikan berbagai nilai budaya sebagai warisan masa lalu. Dikaitkan dengan era globalisasi sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memungkinkan mudahnya pengaruh budaya asing menggerogoti budaya lokal, Kedua, peranan kritis. Tidak setiap nilai dan budaya lama harus tetap dipertahankan, sebab kadang-kadang nilai dan budaya lama itu sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat; demikian juga ada kalanya nilai dan budaya baru itu juga tidak sesuai dengan nilai-nilai lama yang masih relevan dengan keadaan dan tuntutan zaman. ketiga peran di atas harus berjalan secara seimbang. Kurikulum yang terlalu menonjolkan peran konservatifnya cenderung akan membuat pendidikan ketinggalan oleh kemajuan zaman; sebaliknya kurikulum yang terlalu menonjolkan peran kreatifnya dapat membuat hilangnya nilai-nilai budaya Masyarakat agar pendidikan dapat menyesuaikan perkembangan zaman dengan tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya masyarakat yang luhur.

Pengembangan kurikulum merupakan sebuah kebutuhan dan kewajiban. Hal ini bertujuan agar kurikulum tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman. Sebagaimana organisasi kurikulum tentu memiliki komponen-komponen yang holistik dan saling berkaitan. Dalam mengembangkan kurikulum perlu memperhatikan komponen-komponen dan model pengembangan kurikulum. Untuk mengetahui substansi komponen-komponen kurikulum. dan model pengembangan kurikulum.

Pengembangan kurikulum menjadi penting yakni semua pengalaman belajar baik di sekolah/kampus maupun di luar sekolah/kampus yang diprogramkan oleh sekolah/kampus kesemuanya ini melekat dan ada pada lembaga pendidikan tinggi yang secara internal dalam bentuk kurikulum tertulis (*written curriculum*), kurikulum. Kurikulum sebagai modal yang menjadi acuan pengembangan perguruan tinggi. Kemampuan Perguruan Tinggi (PT) untuk mengenali dan memanfaatkan serta mengembangkan modal sosial menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Dengan demikian, pengembangan kurikulum menjadi sebuah kewajiban dan berlaku sepanjang zaman Prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum harus mampu dievaluasi dan diterapkan sebagai usaha pembenahan guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang telah dicita-citakan Bersama.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif-analisis. Didalam metode deskriptif-analisis terdapat upaya untuk menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya.

Dengan tujuan utama yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti. Penelitian ini digunakan untuk mengeksplorasi secara mendalam prinsip-prinsip pemutakhiran kurikulum di PTKIS Indonesia dengan Malaysia melalui analisis literatur dan data sosial relevan. dan metode deskriptif digunakan untuk mendetailkan prinsip-prinsip pemutakhiran kurikulum di PTKIS Indonesia dengan Malaysia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang berdirinya PTKIS

1. Latar Belakang berdirinya PTKIS di Indonesia

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki peran strategis dalam mengembangkan sumber daya manusia dan peradaban agama Islam di Indonesia.

Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) memiliki peran yang sangat penting dalam lanskap pendidikan tinggi di Indonesia. Sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, PTKIS tidak hanya berperan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai keislaman yang selaras dengan konteks keindonesiaan.

Keberadaan PTKIS di Indonesia telah berkembang pesat sejak era kemerdekaan. Perkembangan ini tidak terlepas dari kesadaran masyarakat Muslim Indonesia akan pentingnya pendidikan tinggi yang berbasis nilai-nilai keislaman, sekaligus mampu menjawab tantangan modernitas. PTKIS hadir sebagai alternatif bagi masyarakat yang menginginkan pendidikan tinggi yang memadukan keilmuan Islam dengan ilmu pengetahuan umum.

Sejarah PTKIS di Indonesia dapat ditelusuri mulai awal kemerdekaan, ketika beberapa organisasi Islam mulai mendirikan perguruan tinggi sebagai kelanjutan dari sistem pendidikan pesantren dan madrasah. Salah satu PTKIS tertua adalah Universitas Islam Indonesia (UII) yang didirikan pada tahun 1945 di Yogyakarta.

Perkembangan PTKIS semakin pesat setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi, yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan perguruan tinggi swasta. Sejak saat itu, berbagai yayasan dan organisasi Islam mulai mendirikan PTKIS hingga sekarang di berbagai daerah di seluruh penjuru daerah Indonesia.

Perkembangan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta tidak terlepas dari pengaruh persaingan ketat (Hiperkompetitif) baik dari aspek lembaga maupun sumber daya manusia (dosen dan staf) sebuah lembaga pendidikan dapat berkembang dan disegani sekaligus dicintai oleh civitas akademika dan masyarakat dapat selalu menyesuaikan diri dan mampu berkompetisi dan bila mungkin menjadi pemimpin pasar (Leader) pada bidangnya.

2. Latar Belakang berdirinya PTKIS di Malaysia

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) di Malaysia, yang juga dikenal sebagai Institusi Pengajian Tinggi Swasta Islam (IPTIS Islam), memainkan peran penting dalam lanskap pendidikan tinggi negara tersebut. Keberadaan PTKIS di Malaysia mencerminkan komitmen negara terhadap pengembangan pendidikan Islam yang berkualitas dan relevan dengan tuntutan zaman modern.

Malaysia adalah negara tetangga terdekat Indonesia selain Brunei dan Singapura di wilayah Asia Tenggara. Secara geografis, Malaysia terletak di pusat atau jantung Asia Tenggara yang memiliki selat Malaka. Malaysia menganut sistem kerajaan yang dipimpin seorang Raja sebagai kepala negara dan seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan.

Malaysia, sebagai salah satu negara dengan mayoritas penduduk Muslim, telah lama menyadari pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan pendidikan tinggi modern. PTKIS hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat akan institusi pendidikan tinggi yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga kuat dalam bidang keislaman.

Malaysia, sebagai salah satu negara dengan mayoritas penduduk Muslim, telah lama menyadari pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan pendidikan tinggi modern. PTKIS hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat akan institusi pendidikan tinggi yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga kuat dalam bidang keislaman.

Sejarah Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) di Malaysia dapat ditelusuri awal tahun 1980-an, ketika pemerintah Malaysia mulai membuka peluang bagi pihak swasta untuk berpartisipasi dalam penyediaan pendidikan tinggi.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan tinggi dan memenuhi permintaan yang terus meningkat .

Berkembang pesat pada tahun 1990-an, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan Islam yang berkualitas. Periode ini ditandai dengan munculnya berbagai institusi pendidikan tinggi Islam swasta yang menawarkan program studi yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan Islam dengan disiplin ilmu modern

Perkembangan PTKIS pada 1990-an juga didorong oleh faktor-faktor lain, termasuk kebangkitan Islam global, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Muslim Malaysia, dan keinginan untuk mempertahankan identitas Islam dalam konteks modernisasi. Selain itu, dukungan pemerintah melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung, seperti Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996, semakin memperkuat pertumbuhan PTKIS di Malaysia. Periode ini menjadi tonggak penting dalam evolusi pendidikan tinggi Islam di Malaysia, membentuk fondasi bagi perkembangan PTKIS yang lebih luas dan beragam di tahun-tahun berikutnya hingga sekarang.

Regulasi dan Kebijakan PTKIS

1. Regulasi dan Kebijakan PTKIS di Indonesia

Regulasi dan kebijakan terkait Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Masih menjadi landasan utama penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk PTKIS)
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan
(Menggantikan PP sebelumnya, mengatur secara spesifik tentang pendidikan tinggi keagamaan)
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan
(Tetap berlaku untuk mengatur prosedur perubahan bentuk PTKIS)
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
(Menggantikan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, menetapkan standar nasional terbaru)
- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan
(Masih berlaku untuk standardisasi dokumen kelulusan PTKIS)
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3389 Tahun 2013 tentang Penamaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Fakultas dan Jurusan pada Perguruan Tinggi Agama Islam
(Tetap menjadi acuan dalam penamaan PTKIS dan program studinya)
- g. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik

Perguruan Tinggi Keagamaan

(Masih berlaku untuk mengatur pemberian gelar akademik di PTKIS)

h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

(Mengatur proses pendirian dan perubahan status PTKIS)

i. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7180 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada PTKI

(Mengatur implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di PTKIS)

2. Regulasi dan Kebijakan PTKIS di Malaysia

Regulasi dan kebijakan terkait Perguruan Tinggi Islam Swasta di Malaysia adalah sebagai berikut :

a. Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 (Akta 555)

(Tetap menjadi kerangka hukum utama yang mengatur pendirian dan operasi institusi pendidikan tinggi swasta, termasuk institusi Islam)

b. Akta Agensi Kelayakan Malaysia 2007 (Akta 679)

(Masih berlaku sebagai dasar hukum untuk Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dalam menjamin kualitas pendidikan tinggi)

c. Malaysian Qualifications Framework (MQF) 2.0

(Versi terbaru dari kerangka kualifikasi nasional yang diadopsi pada tahun 2017)

d. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pendidikan Tinggi)

(Masih menjadi panduan strategis untuk pengembangan pendidikan tinggi, termasuk institusi Islam)

e. Dasar e-Pembelajaran Negara 2.0

(Kebijakan baru yang mempromosikan pembelajaran digital dan inovasi dalam pendidikan tinggi)

f. Garis Panduan Amalan Baik: Pembelajaran dan Pengajaran (GGP: Learning and Teaching)

(Panduan terbaru dari MQA untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran)

g. Kerangka Kesetaraan Kelayakan (Qualification Equivalency Framework)

(Inisiatif baru untuk memfasilitasi pengakuan kualifikasi lintas negara)

h. Dasar Pembangunan Bakat Negara

(Kebijakan baru yang berfokus pada pengembangan bakat dan keterampilan lulusan)

i. Program University for Industry (U4I)

(Inisiatif untuk memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan industry)

Prinsip-Prinsip umum dalam Pengembangan Kurikulum

Menurut Sukmadinata, bahwa terdapat prinsip umum dalam pengembangan kurikulum yang dimaknai sebagai prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangunnya. Adapun penjabaran prinsip-prinsip umum ialah sebagai berikut:

1. Prinsip relevansi

Relevansi memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, antara komponen kurikulum (tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi).

Juga kurikulum harus relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi (relevansi epistemologis), tuntutan dan potensi siswa (relevansi psikologis), serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat (relevansi sosiologis).

2. Prinsip fleksibilitas

Pengembangan kurikulum berupaya agar hasilnya fleksibel, fleksibel dalam implementasinya, memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang siswa, peran kurikulum

disini sangat penting terhadap perkembangan siswa untuk itu prinsip fleksibel ini harus benar benar diperhatikan sebagai penunjang untuk peningkatan mutu pendidikan.

3. Prinsip kontinuitas

Makna kontinuitas disini adalah berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan. Sehingga tidak terjadi pengulangan bahan pembelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan baik yang mengajarkan (guru) maupun yang belajar (peserta didik).

4. Prinsip efisiensi

Efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jika sebuah program pembelajaran dapat diadakan satu bulan pada satu waktu dan memenuhi semua tujuan yang ditetapkan, itu bukan halangan. Sehingga siswa dapat mengimplementasikan program pembelajaran lain karena upaya itu diperlukan agar dalam pengembangan kurikulum dapat memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai.

5. Prinsip efektivitas

prinsip efektivitas, yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu: efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Dalam aspek mengajar guru, jika masih kurang efektif dalam mengajar bahan ajar atau program, maka itu menjadi bahan dalam mengembangkan kurikulum di masa depan. Sedangkan pada aspek efektivitas belajar siswa, perlu dikembangkan kurikulum yang terkait dengan metodologi pembelajaran sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan dengan materi pembelajaran.

Prinsip-Prinsip Pemutakhiran Kurikulum di PTKIS (Indonesia)

Berikut adalah prinsip-prinsip pemutakhiran kurikulum di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) di Indonesia :

a. Prinsip Relevansi

Kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, dan tuntutan dunia kerja.

b. Prinsip Fleksibilitas

Kurikulum harus dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan mahasiswa.

c. Prinsip Kontinuitas

Pengembangan kurikulum harus berkesinambungan antar jenjang pendidikan.

d. Prinsip Efisiensi

Kurikulum harus dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.

e. Prinsip Integrasi Keilmuan

Mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu umum.

f. Prinsip Kesesuaian dengan Visi dan Misi PTKIS

Kurikulum harus mencerminkan karakteristik dan tujuan khusus PTKIS.

g. Prinsip Berbasis Kompetensi

Kurikulum harus berorientasi pada pengembangan kompetensi mahasiswa.

h. Prinsip Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi.

h. Prinsip Digitalisasi

Mengintegrasikan teknologi digital dalam proses pembelajaran.

i. Prinsip Entrepreneurship

Menanamkan jiwa kewirausahaan dalam kurikulum.

j. Prinsip Internasionalisasi

Mempersiapkan lulusan untuk bersaing di tingkat global.

k. Prinsip Keberlanjutan (Sustainability)

Mempertimbangkan aspek lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dalam kurikulum.

Prinsip-Prinsip Pemutakhiran Kurikulum di PTKIS (Malaysia)

Berikut adalah ringkasan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum di Perguruan Tinggi Islam Swasta di Malaysia :

1. Prinsip Keselarasan dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Kurikulum harus mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi nasional Malaysia.
2. Prinsip Integrasi Ilmu Naqli dan Aqli
Memadukan ilmu-ilmu tradisional Islam dengan ilmu-ilmu modern.
3. Prinsip Outcome-Based Education (OBE)
Fokus pada hasil pembelajaran yang terukur dan dapat didemonstrasikan.
4. Prinsip Konstruktif Alignment
Menyelaraskan hasil pembelajaran, aktivitas pengajaran, dan penilaian.
5. Prinsip Fleksibilitas dan Personalisasi
Memungkinkan mahasiswa untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai minat dan kebutuhan mereka.
6. Prinsip Pembangunan Holistik
Mengembangkan aspek intelektual, spiritual, emosional, dan fisik mahasiswa secara seimbang.
7. Prinsip Kebolehpasaran Graduan
Mempersiapkan lulusan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja.
8. Prinsip Pembelajaran Sepanjang Hayat
Menanamkan keterampilan dan sikap untuk belajar seumur hidup.
9. Prinsip Penerapan Teknologi
Mengintegrasikan teknologi digital dalam proses pembelajaran dan pengajaran.
10. Prinsip Internasionalisasi
Mempersiapkan mahasiswa untuk bersaing di tingkat global.
11. Prinsip Keusahawanan
Menanamkan jiwa kewirausahaan dan inovasi.
12. Prinsip Pembangunan Lestari
Mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam pengembangan kurikulum.
13. Prinsip Pemikiran Kritis dan Kreatif
Mendorong pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi.
14. Prinsip Penyelidikan dan Inovasi
Menekankan pentingnya penelitian dan inovasi dalam kurikulum.

KESIMPULAN

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) merupakan institusi pendidikan tinggi keagamaan Islam berfungsi sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan Islam yang kontekstual. Salah satu aspek yang berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan pendidikan adalah aspek kurikulum. Keberadaan kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran strategis dalam sistem pendidikan.

Pengembangan kurikulum merupakan sebuah kebutuhan dan kewajiban. Hal ini bertujuan agar kurikulum tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman. pengembangan kurikulum menjadi sebuah kewajiban dan berlaku sepanjang zaman Prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum harus mampu dievaluasi dan diterapkan sebagai usaha pembenahan guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang telah dicita-citakan

Bersama.

Keberadaan PTKIS di Indonesia telah berkembang pesat sejak era kemerdekaan. Perkembangan ini tidak terlepas dari kesadaran masyarakat Muslim Indonesia akan pentingnya pendidikan tinggi yang berbasis nilai-nilai keislaman, PTKIS hadir sebagai alternatif bagi masyarakat yang menginginkan pendidikan tinggi yang memadukan keilmuan Islam dengan ilmu pengetahuan umum.

Senada dengan PTKIS Indonesia Negara Malaysia di dalam Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) dapat ditelusuri awal tahun 1980-an, ketika pemerintah Malaysia mulai membuka peluang bagi pihak swasta untuk berpartisipasi dalam penyediaan pendidikan tinggi. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan tinggi dan memenuhi permintaan yang terus meningkat .

Adapun prinsip-prinsip pemutakhiran kurikulum di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) di Indonesia ialah mencakup : Prinsip Relevansi, Prinsip Fleksibilitas, Prinsip Kontinuitas, Prinsip Efisiensi, Prinsip Integrasi Keilmuan, Prinsip Kesesuaian dengan Visi dan Misi PTKIS, Prinsip Berbasis Kompetensi, Prinsip Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Prinsip Digitalisasi, Prinsip Entrepreneurship, Prinsip Internasionalisasi, Prinsip Keberlanjutan (Sustainability).

Sedangkan prinsip-prinsip pemutakhiran kurikulum di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) di Malaysia ialah mencakup :Prinsip Keselarasan dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Prinsip Integrasi Ilmu Naqli dan Aqli, Prinsip Outcome-Based Education (OBE), Prinsip Fleksibilitas dan Personalisasi, Prinsip Pembangunan Holistik, Prinsip Kebolehasaran Graduan, Prinsip Pembelajaran Sepanjang Hayat, Prinsip Penerapan Teknologi, Prinsip Internasionalisasi , Prinsip Keusahawanan, Prinsip Pembangunan Lestari, Prinsip Pemikiran Kritis dan Kreatif Prinsip Penyelidikan dan Inovasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman et al., "Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan," Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam 2, no. 1 (2022).
- Azra, A."Genealogi of Islamic Education: Roles in the Modernization of Muslim Society. Heritage of Nusantara"International Journal of Religious Literature and Heritage, 4(1) (2015)
- Azra, A. . Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III. Jakarta: Kencana. Lukens-Bull, R. Islamic Higher Education in Indonesia: Continuity and Conflict. Palgrave Macmillan.
- Arif Rahman Prasetyo and Tasman Hamami, "Prinsip-Prinsip Dalam Pengembangan Kurikulum," PALAPA 8, no. 1 (May 17, 2020): 42–55, <https://doi.org/10.36088/palapa.v8i1.692>.
- Azra, Azyumardi, "Reforms in Islamic Education: A Global Perspective Seen from the Indonesian Case," in *Reforms in Islamic Education: International Perspectives*, ed. Charlene Tan (London: Bloomsbury Academic, 2014), 59-75.
- Azman, N., Sirat, M., & Pang, V., "Managing and mobilising talent in Malaysia: issues, challenges and policy implications for Malaysian universities," Journal of Higher Education Policy and Management, Vol. 38, No. 3, 2016, pp. 316-332. <https://doi.org/10.1080/1360080X.2016.1174406>
- Dadan F Ramdhan et al., "MANAJEMEN MUTU PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA (PTKIS)," Jurnal Perspektif, vol. 3, 2019.
- Desi Pristiawanti et al., "Pengertian Pendidikan," Jurnal Pendidikan Konseling 4, no. 6 (2022).
- Hashim, R., & Rossidy, I. (2000). Islamization of Knowledge: A Comparative Analysis of the Conceptions of Al-Attas and Al-Faruqi. Intellectual Discourse, 8(1).
- Hassan, A., & Khairuldin, W. M. K. F. W., "The Philosophy and Elasticity of Zakah Distribution in Islam," International Journal of Civil Engineering and Technology, Vol. 9, No. 3, 2018, pp. 56-69.
- Hidayah nur Wahid, "Pengertian Penerapan Kurikulum," Acta Pædiatrica, 2015.
- Hidayati, N., "Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi

- Keagamaan Islam Swasta," *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 59-72. <https://doi.org/10.35316/jpii.v7i1.438>
- Mohd Roslan Mohd Nor dan Wan Mohd Tarmizi Wan Othman, "Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia," **Jurnal At-Ta'dib** 6, no. 1 (2011): 59-78.
- Mohammad Bisri, "Komponen-Komponen Dan Model Pengembangan Kurikulum," *Prosiding Nasional* 3 (2020).
- Nurdin, A., "Transformasi Kurikulum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Era Revolusi Industri 4.0: Peluang dan Tantangan," *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 198-212. <https://doi.org/10.35316/jpii.v5i2.290>
- Prasetyo, Arif Rahman, and Tasman Hamami. "Prinsip-Prinsip Dalam Pengembangan Kurikulum." *PALAPA* 8, no. 1 (May 17, 2020): 42–55. <https://doi.org/10.36088/palapa.v8i1.692>.
- Rusman, *Manajemen Kurikulum* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 1.
- Saleh, F. *Modern Trends in Islamic Theological Discourse in 20th Century Indonesia: A Critical Survey*. Brill.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi.
- Siti Zalikah Md. Nor, "Perkembangan Pendidikan Tinggi Islam di Malaysia," **Jurnal Usuluddin** 15 (2002): 57-70.
- Steenbrink, K. A. . *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Recente Ontwikkelingen in Indonesisch Islamonderricht*. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010, Cet. Ke-11.
- Sukardi, *Metedologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Cet. Ke-7.